

СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОПИСАНИИ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Ахмадуллаева Зулхумор

студентка 4-курса филологического факультета ФерГУ,
направление «Русский язык в иноязычных группах».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20523007>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2026

Accepted: 21st May 2026

Published: 30th May 2026

KEYWORDS

русская литература XIX века, образ природы, языковая выразительность, художественный пейзаж, эпитет, метафора, лингвокультура, русская языковая картина мира.

ABSTRACT

Статья посвящена анализу средств языковой выразительности, используемых русскими писателями XIX века при создании образов природы. Рассматриваются особенности художественного пейзажа в произведениях И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, выявляется роль эпитетов, метафор, сравнений и олицетворений в формировании национально-культурной картины мира. Особое внимание уделяется связи природных образов с внутренним состоянием героев и отражением духовных ценностей русского общества.

Русская литература XIX века занимает особое место в мировой художественной культуре благодаря глубокому психологизму, вниманию к внутреннему миру человека и мастерскому изображению природы. Пейзаж в произведениях русских писателей выполняет не только описательную функцию, но и становится важным средством раскрытия авторской идеи, эмоционального состояния героя и национального мировосприятия. Как отмечал В.В. Виноградов, «язык художественной литературы представляет собой особую форму эстетического освоения действительности» [4, 36]. Именно через художественные средства писатели создавали яркие картины природы, наполненные глубоким философским и культурным смыслом.

В произведениях И.С. Тургенева природа занимает центральное место и тесно связана с внутренним состоянием человека. В цикле «Записки охотника» писатель использует разнообразные эпитеты и метафоры для создания живописных картин русской природы. Лес, поле, река и небо становятся не просто элементами окружающего мира, а своеобразными участниками событий. Тургеневские описания отличаются музыкальностью и эмоциональной насыщенностью. Например, автор часто использует олицетворения, благодаря которым природа словно оживает: ветер «шепчет», лес «дремлет», а утро «просыпается». Подобные художественные средства помогают передать гармонию человека и природы, характерную для русской культуры XIX века [9, 58].

Особую роль в создании пейзажа играют эпитеты. Русские писатели стремились подчеркнуть красоту и своеобразие родной природы через точные и выразительные определения. В произведениях Л.Н. Толстого встречаются такие сочетания, как «тихий вечер», «бескрайнее поле», «холодное небо». Подобные языковые средства не только создают зрительный образ, но и формируют определённое эмоциональное восприятие.

По мнению А.А. Потебни, слово в художественном тексте обладает способностью вызывать у читателя сложные ассоциативные образы и эмоциональные реакции [8, 74]. Именно поэтому описание природы в русской литературе XIX века отличается особой выразительностью и глубиной.

Метафора является одним из наиболее распространённых средств художественной выразительности в изображении природы. В произведениях русских писателей природные явления часто сопоставляются с человеческими чувствами и переживаниями. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» природа помогает раскрыть внутреннее состояние героев. Небо, солнце, дождь или весенний пейзаж становятся символами духовного обновления, надежды или тревоги. Например, знаменитый эпизод с дубом отражает изменения в мировосприятии князя Андрея Болконского. Через описание природы Толстой показывает процесс внутреннего возрождения человека [10, 214].

Не менее важным средством выразительности являются сравнения. Они помогают писателям сделать описание более наглядным и эмоциональным. В рассказах А.П. Чехова природные картины отличаются лаконичностью, но при этом обладают глубоким психологическим содержанием. Чехов часто сравнивает явления природы с состоянием человеческой души, создавая атмосферу грусти, одиночества или ожидания. Как отмечал Ю.М. Лотман, художественный текст представляет собой сложную систему знаков, в которой каждый элемент несёт определённую смысловую нагрузку.

Использованные литературы:

1. Агеносов В.В. Русская литература XIX века. — Москва: Дрофа, 2018.
2. Белинский В.Г. Статьи о русской литературе. — Москва: Художественная литература, 1986.
3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. — Москва: Высшая школа, 1989.
4. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. — Москва: Просвещение, 1971.
5. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. — Ленинград: Наука, 1959.
6. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. — Москва: Флинта, 2015.
7. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. — Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 1996.
8. Потебня А.А. Мысль и язык. — Киев: СИНТО, 1993.
9. Тургенев И.С. Записки охотника. — Москва: Эксмо, 2020.
10. Толстой Л.Н. Война и мир. — Москва: Азбука, 2019.
11. Чехов А.П. Повести и рассказы. — Москва: АСТ, 2021